

UDC 616.895.8:615.86
STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF BASIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH NEGATIVE SYMPTOMS IN SCHIZOPHRENIA

Kushnir Yurii
MD, PhD,
Head of Department
of the MNE «Clinical Hospital
"Psihiatriia"», Ukraine

УДК 616.895.8:615.86

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИСНИХ СИМПТОМІВ У ПАЦІЄНТІВ З НЕГАТИВНОЮ СИМПТОМАТИКОЮ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ

Кушнір Ю.А.
кандидат медичних наук,
завідувач відділенням КНП
«Клінічна лікарня "Психіатрія"», Україна

Abstract

252 patients with negative symptoms in schizophrenia and 79 patients with positive symptoms in schizophrenia were examined and the structural characteristics of basic symptoms in these patients were analyzed. The research used a comprehensive approach, consisting in the use of psychometric (scale of basic symptoms (SPI-A)) and statistical research methods. It was determined that the basic symptoms of schizophrenia cover a wide range of disorders in the cognitive, affective-dynamic sphere and the sphere of perception and self-perception and have their own specificity depending on the features of the manifestation of the schizophrenic process. The obtained data can be used to improve the diagnosis of patients with negative and positive symptoms in schizophrenia and the choice of tactics and strategies for the correction of basic symptoms in schizophrenia.

Анотація

Було обстежено 252 пацієнта з негативною симптоматикою при шизофренії та 79 пацієнтів з позитивною симптоматикою при шизофренії та проаналізовані структурні характеристики базисних симптомів у цих пацієнтів. У дослідженні був використаний комплексний підхід, що полягав у використанні психометричного (шкала базисних симптомів (SPI-A)) та статистичного методів дослідження. Визначено, що базисні симптоми при шизофренії охоплюють широкий спектр порушень у когнітивній, афективно-динамічній сфері та сфері сприйняття і самосприйняття та мають свою специфіку в залежності від особливостей прояву шизофренічного процесу. Отримані дані можуть бути використані для покращення діагностики пацієнтів з негативними та позитивними симптомами при шизофренії та виборі тактики та стратегії корекції базисних симптомів при шизофренії.

Keywords: schizophrenia, basic symptoms, negative symptoms, positive symptoms, affective-dynamic sphere, cognitive sphere, perception sphere

Ключові слова: шизофренія, базисні симптоми, негативні симптоми, позитивні симптоми, афективно-динамічна сфера, когнітивна сфера, сфера сприйняття

Шизофренія - тяжкий, хронічний розлад розумової діяльності, що веде до інвалідності, відомий людству протягом усієї його історії [8]. У 90 % пацієнтів з шизофренією виявляються базисні симптоми (БС) [6]. Суб'єктивно пережиті порушення в області мислення, мови, уваги, сприйняття, енергетичного потенціалу, стійкості до стресу є БС. Поняття БС з'явилося у ретроспективних описах продромального періоду шизофренії, опублікованих у першій половині ХХ століття і з того часу тільки постійно доповнювались і уточнювались [6,7].

БС присутні у продромальному періоді, у психотичному та резидуальному/дефіцитарному станах шизофренії та розглядаються як миттєві психопатологічні прояви нейробіологічних порушень, що лежать в основі формування та перебігу психозу [1,4]. Вважається, що наявність БС ще першого психотичного епізоду свідчить на користь потенційної

можливості маніфестації психозу. Таким чином, присутність БС може передувати маніфестації персистуючих позитивних симптомів.

Крос-секційні дослідження показали, що більшість БС – особливо ті, які феноменологічно нагадують негативні симптоми (НС), а також порушення сприйняття тіла – не є специфічними для психозу і можуть виявлятися за інших непсихотичних афективних розладах [5,6]. Тим не менш, у першому довгостроковому проспективному дослідженні з ранньої діагностики виявлено, що 14 когнітивних і перцептивних БС у сукупності були специфічні для першого епізоду шизофренії. Вони були включені в дві групи, що частково перетинаються, критеріїв БС – симптоми когнітивного сприйняття, когнітивні та перцептивні базисні симптоми (COPER) і когнітивні порушення (COGDIS) [2,3].

Результати досліджень свідчать, що негативна шизотипія і когнітивні БС є основними цілями терапії для запобігання маніфестації або прогресування НС. Потенційна роль БС, феноменологічно більше схожих з НС, досі не вивчалась [1-4].

Хоча спочатку БС розглядалися як поліпшення розуміння дефіцитарних станів при шизофренії, їх внесок у формування НС вивчений меншою мірою. При цьому оцінка БС покращує розуміння психопатологічної структури негативних розладів, включаючи диференціацію первинних та вторинних НС, особливостей перебігу шизофренії, а також дозволяє планувати ефективніше лікування.

Мета дослідження – визначити особливості проявів базисних симптомів у хворих на шизофренію для покращення діагностики та лікування НС при шизофренії.

Методи та об'єкт дослідження. В дослідженні прийняли участь 331 пацієнт з шизофренією: 252 пацієнта з негативною симптоматикою (НС) при шизофренії (основна група) та 79 пацієнтів з позитивною симптоматикою (ПС) при шизофренії (група порівняння). У дослідженні був використаний комплексний підхід, що полягав у використанні психометричного (шкала базисних симптомів (SPI-A)) та статистичного методів дослідження [7]. Статистична обробка даних застосовувалась для визначення середніх величин кількісних параметрів, їхніх стандартних помилок, достовірності відмінностей (точний метод Фішера і кутове перетворення Фішера). Для кожної градації діагностичного критерію визначався її внесок у постановку діагнозу: розраховувалась міра інформативності Кульбака (MI) та обчислювались діагностичні (прогностичні) коефіцієнти (ДК). Статистична обробка результатів проводилась за допомогою Excel-2010 та STATISTICA 6.1.

Серед обстежених пацієнтів з НС при шизофренії було 103 чоловіків ($40,87 \pm 1,25$) % та 149 жінок ($59,13 \pm 1,51$) %. Серед пацієнтів з ПС при шизофренії було обстежено 41 особа чоловічої статі ($51,90 \pm 4,61$) % та 38 хворих жіночої статі ($48,10 \pm$

$4,44$) %. Статистичний аналіз дозволив встановити, що у виборці основної групи жінок було більше ($59,13$ %, $p = 0,023$, ДК = 0,90, MI = 0,05), у той час коли в групі порівняння переважали особи чоловічої статі ($51,90$ %, $p = 0,023$, ДК = 1,04, MI = 0,06).

Серед пацієнтів основної групи було 76 осіб у віці 20-29 років ($30,16 \pm 1,00$) %, 98 осіб у віці 30-39 років ($38,89 \pm 1,21$) %, 54 особи у віці 40-49 років ($21,43 \pm 0,76$) % та 24 особи у віці 50-60 років ($9,52 \pm 0,36$) %. Тобто більшість пацієнтів основної групи знаходилась у віковому діапазоні 20-49 років. Розподіл за віком у пацієнтів групи порівняння був наступним: 15 осіб у віці 20-29 років ($18,99 \pm 2,19$) %, 29 осіб у віці 30-39 років ($36,71 \pm 3,74$) %, 22 особи у віці 40-49 років ($27,85 \pm 3,03$) % та 13 осіб у віці 50-60 років ($16,46 \pm 1,93$) %. Тобто більшість пацієнтів групи порівняння знаходилась у віковому діапазоні 30-49 років. Було доведено, що кількість пацієнтів у віці 20-29 років переважала серед хворих основної групи ($30,16$ %, $p = 0,017$, ДК = 2,01, MI = 0,11), у той час коли в групі порівняння було більше осіб у віці 50-60 років ($16,46$ %, $p = 0,038$, ДК = 2,38, MI = 0,08).

Обговорення результатів. Оцінка негативного симптомокомплексу включала вивчення ролі комплементарних психопатологічних симптомокомплексів, що виявляються на початковому етапі шизофренії як на доманіфестному й ініціальному етапі, так і на етапі загострення і ремісії. Такі складові розглядаються як базисні симптоми. Підставою для їх виділення послужила гіпотеза E. Bleuler (1911, 1930) про формування «базисних симптомокомплексів», що виступали у формі ознак – маркерів, встановлення яких на доманіфестному та ініціальному етапах служили предикторами високого ризику щодо формування ендегенного захворювання.

Вивчення базисних симптомів у пацієнтів з НС при шизофренії включало в себе аналіз афективно-динамічних порушень, когнітивних дисфункцій та оцінку порушень процесу сприйняття та самосприйняття (Табл.1).

Таблиця 1

Структурна характеристика базисних симптомів у пацієнтів з негативною симптоматикою при шизофренії

Найменування показників	Основна група (n = 252)			Група порівняння (n = 79)			p	ДК	МІ
	Абс.	%	± m	Абс.	%	± m			
Афективно-динамічні порушення:									
Порушення толерантності до певних стресорів:									
Порушена переносимість незвичайних, несподіваних чи специфічних нових вимог	127	50,40 ± 1,41	46	58,23 ± 4,76	0,049	0,63	0,02		
Порушена толерантність до певних соціальних повсякденних ситуацій	91	36,11 ± 1,15	55	69,62 ± 4,86	0,000	2,85	0,48		
Порушена переносимість роботи в умовах дефіциту часу або різних вимог, що швидко змінюються	88	34,92 ± 1,12	12	15,19 ± 1,77	0,000	3,62	0,36		
Зміна настрою, емоційна чуйність:									
Зміна настрою	193	76,59 ± 1,48	43	54,43 ± 4,65	0,000	1,48	0,16		
Зміна емоційної реакції	44	17,46 ± 0,63	38	48,10 ± 4,39	0,000	4,40	0,67		
Зниження позитивної емоційної реакції по відношенню до інших	87	34,52 ± 1,11	64	81,01 ± 4,47	0,000	3,70	0,86		
Порушення когнітивної функції та функції уваги:									
Нездатність розділити увагу	11	4,37 ± 0,17	5	6,33 ± 0,78	0,172	1,61	0,02		
Почуття надмірного відволікання на подразники	21	8,33 ± 0,32	46	58,23 ± 4,76	0,000	8,44	2,11		
Труднощі з концентрацією уваги	132	52,38 ± 1,44	39	49,37 ± 4,45	0,092	0,26	0,00		
Труднощі з тим, щоб утримувати щось в розумі менш ніж півхвилини	22	8,73 ± 0,33	11	13,92 ± 1,64	0,067	2,03	0,05		
Уповільнене мислення	144	57,14 ± 1,49	12	15,19 ± 1,77	0,000	5,75	1,21		
Нестача «енергії думки», цілеспрямованість думки	98	38,89 ± 1,21	69	87,34 ± 3,93	0,000	3,51	0,85		
Когнітивні розлади:									
Підвищена нерішучість щодо незначного вибору між різними альтернативами	111	44,05 ± 1,31	63	79,75 ± 4,54	0,000	2,58	0,46		
Нав'язливі думки	131	51,98 ± 1,44	77	97,47 ± 1,96	0,000	2,73	0,62		
Блокування думок	15	5,95 ± 0,23	7	8,86 ± 1,07	0,128	1,73	0,03		
Порушення рецептивної мови	56	22,22 ± 0,78	21	26,58 ± 2,88	0,086	0,78	0,02		
Порушення виразної мови	103	40,87 ± 1,25	12	15,19 ± 1,77	0,000	4,30	0,55		
Порушення негайного пригадування	134	53,17 ± 1,45	26	32,91 ± 3,41	0,001	2,08	0,21		
Порушення сприйняття себе та оточення:									
Зниження здатності розрізняти різні види емоцій	107	42,46 ± 1,28	31	39,24 ± 3,87	0,092	0,34	0,01		
Підвищена емоційна реактивність у відповідь на рутинні соціальні взаємодії	21	8,33 ± 0,32	44	55,70 ± 4,69	0,000	8,25	1,95		
Напливи думок	93	36,90 ± 1,17	65	82,28 ± 4,38	0,000	3,48	0,79		
Нестійкі ідеї референції	15	5,95 ± 0,23	7	8,86 ± 1,07	0,128	1,73	0,03		
Змінене сприйняття обличчя або тіла інших людей	39	15,48 ± 0,57	12	15,19 ± 1,77	0,142	0,08	0,00		
Порушення сприйняття тіла:									
Тілесні відчуття оніміння та скутості	54	21,43 ± 0,76	21	26,58 ± 2,88	0,076	0,94	0,02		
Тілесні відчуття болю у певній області	176	69,84 ± 1,53	51	64,56 ± 4,86	0,074	0,34	0,01		
Тілесні відчуття мігрують по тілу	98	38,89 ± 1,21	64	81,01 ± 4,47	0,000	3,19	0,67		
Тілесні відчуття наелектризованості	15	5,95 ± 0,23	31	39,24 ± 3,87	0,000	8,19	1,36		
Тілесні відчуття руху чи тиску	28	11,11 ± 0,42	13	16,46 ± 1,90	0,068	1,71	0,05		
Тілесні відчуття тіла/частин тіла, що змінюють розмір	46	18,25 ± 0,66	28	35,44 ± 3,60	0,001	2,88	0,25		
Порушення сприйняття:									
Підвищена чутливість до світлових/оптичних подразників	63	25,00 ± 0,86	32	40,51 ± 3,95	0,004	2,10	0,16		
Фотопсія	48	19,05 ± 0,68	43	54,43 ± 4,65	0,000	4,56	0,81		
Мікропсія, макропсія	16	6,35 ± 0,24	29	36,71 ± 3,70	0,000	7,62	1,16		
Підвищена чутливість до звуків/шуму	59	23,41 ± 0,82	22	27,85 ± 2,99	0,085	0,75	0,02		
Змінено інтенсивність/якість акустичних подразників	22	8,73 ± 0,33	10	12,66 ± 1,50	0,097	1,61	0,03		
Соматопсихічна тілесна деперсоналізація	23	9,13 ± 0,35	21	26,58 ± 2,88	0,000	4,64	0,41		

Додаткові порушення:							
Думкові персеверації	93	36,90 ± 1,17	29	36,71 ± 3,70	0,106	0,02	0,00
Зниження здатності розрізняти ідеї та сприйняття, фантазії та справжні спогади	13	5,16 ± 0,20	34	43,04 ± 4,11	0,000	9,21	1,74
Порушення абстрактного мислення	194	76,98 ± 1,47	62	78,48 ± 4,61	0,119	0,08	0,00
Інші порушення зорового сприйняття:							
Близький та телевізійний зір	7	2,78 ± 0,11	1	1,27 ± 0,16	0,283	3,41	0,03
Метаморфозії	3	1,19 ± 0,05	2	2,53 ± 0,32	0,253	3,28	0,02
Зміни колірного зору	9	3,57 ± 0,14	5	6,33 ± 0,78	0,134	2,49	0,03
Змінене сприйняття власної особи пацієнтом	12	4,76 ± 0,19	19	24,05 ± 2,65	0,000	7,03	0,68
Псевдорух зорових стимулів	7	2,78 ± 0,11	13	16,46 ± 1,90	0,000	7,73	0,53
Диплопія, косий зір	3	1,19 ± 0,05	1	1,27 ± 0,16	0,424	0,27	0,00
Порушення оцінки відстаней чи розмірів	9	3,57 ± 0,14	6	7,59 ± 0,92	0,078	3,28	0,07
Порушення сприйняття прямих ліній/контурів	9	3,57 ± 0,14	3	3,80 ± 0,47	0,262	0,27	0,00
Збереження зорових стимулів, «візуальна луна»	2	0,79 ± 0,03	1	1,27 ± 0,16	0,417	2,03	0,00
Частковий зір, включаючи тунельний зір	18	7,14 ± 0,27	10	12,66 ± 1,50	0,056	2,49	0,07
Інші порушення слухового сприйняття:							
Акоазми	76	30,16 ± 1,00	27	34,18 ± 3,51	0,087	0,54	0,01
Підтримка акустичних стимулів, «акустична луна»	14	5,56 ± 0,22	6	7,59 ± 0,92	0,161	1,36	0,01
Порушення нюху, смаку чи дотику сприйняття	8	3,17 ± 0,12	17	21,52 ± 2,41	0,000	8,31	0,76
Захоплення уваги деталями поля зору	23	9,13 ± 0,35	19	24,05 ± 2,65	0,001	4,21	0,31
Труднощі під час руху, що перевищують просту відсутність координації	13	5,16 ± 0,20	7	8,86 ± 1,07	0,098	2,35	0,04
Блокування руху	59	23,41 ± 0,82	13	16,46 ± 1,90	0,055	1,53	0,05
Втрата автоматичних навичок	3	1,19 ± 0,05	4	5,06 ± 0,62	0,049	6,29	0,12

Оцінка афективно-динамічних порушень включала аналіз порушень толерантності до певних стресорів та особливості настрою й емоційної чутності у пацієнтів з шизофренією. Так, серед особливостей толерантності до певних стресорів у 50,40 % пацієнтів основної групи та у 58,23 % групи порівняння були зафіксовані порушення переносимості незвичайних, несподіваних чи специфічних нових вимог; у 36,11 % основної групи та 69,62 % групи порівняння визначались порушення толерантності до певних соціальних повсякденних ситуацій; у 34,92 % пацієнтів основної групи та у 15,19 % пацієнтів групи порівняння були встановлені порушення переносимості роботи в умовах дефіциту часу або різних вимог, що швидко змінюються. При цьому математичне порівняння двох груп продемонструвало, що пацієнти з ПС при шизофренії відізнялись більшою кількістю осіб з наявністю порушень толерантності до певних соціальних повсякденних ситуацій (69,62 %, $p = 0,0001$, ДК = 2,85, МІ = 0,48), у той час коли пацієнти з НС при шизофренії - більшою кількістю осіб з порушенням переносимості роботи в умовах дефіциту часу або різних вимог, що швидко змінюються (34,92 %, $p = 0,0001$, ДК = 3,62, МІ = 0,36).

Аналіз емоційних компонентів афективно-динамічних порушень показав, що у більшості пацієнтів з НС при шизофренії спостерігалась зміна настрою (76,59 ± 1,48) %, у 34,52 % визначалась зниження позитивної емоційної реакції по відношенню до інших та у 17,46 % осіб була зафіксована зміна емоційної реакції. У більшості пацієнтів з ПС при шизофренії спостерігалась зниження позитивної емоційної реакції по відношенню до інших (81,01 ± 4,47) %, у 54,43 % - була зафіксована зміна настрою

та у 48,10 % пацієнтів - зміна емоційної реакції. При цьому було доведено, що зміна настрою була більш характерна для пацієнтів з НС при шизофренії (76,59 %, $p = 0,0001$, ДК = 1,48, МІ = 0,16), у той час коли у пацієнтів з ПС при шизофренії частіше визначались зниження позитивної емоційної реакції до оточуючих (81,01 %, $p = 0,0001$, ДК = 3,70, МІ = 0,86) та зміна емоційної реакції (48,10 %, $p = 0,0001$, ДК = 4,40, МІ = 0,67).

Оцінка особливостей процесу уваги дозволила визначити, що для пацієнтів основної групи були характерні труднощі з концентрацією уваги (52,38 ± 1,44) %, уповільнення мислення (57,14 ± 1,49) % та нестача «енергії» та цілеспрямованості думки (38,89 ± 1,21) %. У пацієнтів з ПС при шизофренії серед когнітивних дисфункцій уваги були виражені порушення цілеспрямованості думки (87,34 ± 3,93) %, почуття надмірного відволікання на подразники (58,23 ± 4,76) % та труднощі з концентрацією уваги (49,37 ± 4,45) %. Статистичний аналіз результатів продемонстрував, що уповільненість мислення (57,14 %, $p = 0,0001$, ДК = 5,75, МІ = 1,21) було більше характерно для пацієнтів основної групи, у той час коли порушення цілеспрямованості мислення (87,34 %, $p = 0,0001$, ДК = 3,51, МІ = 0,85) та почуття надмірного відволікання на подразники (58,23 %, $p = 0,0001$, ДК = 8,44, МІ = 2,11) було більш характерним для пацієнтів групи порівняння.

Оцінка когнітивних розладів дозволила зафіксувати, що у пацієнтів з НС при шизофренії визначались порушення негайного пригадування (53,17 ± 1,45) %, нав'язливі думки (51,98 ± 1,44) %, підвищена нерішучість при виборі (44,05 ± 1,31) % та порушення виразності мови (40,87 ± 1,25) %. У паціє-

нтів з ПС при шизофренії серед когнітивних дисфункцій були виражені нав'язливі думки ($97,47 \pm 1,96$) %, підвищена нерішучість при виборі ($79,75 \pm 4,54$) % та порушення негайного пригадування ($32,91 \pm 3,41$) %. Порівняння двох груп між собою дозволило довести, що у пацієнтів основної групи було більше осіб з наявністю порушень негайного пригадування ($53,17$ %, $p = 0,001$, ДК = 2,08, МІ = 0,21) та порушення виразності мови ($40,87$ %, $p = 0,0001$, ДК = 4,30, МІ = 0,55), у той час коли в групі порівняння було більше осіб з наявністю нав'язливих думок ($97,47$ %, $p = 0,0001$, ДК = 2,73, МІ = 0,62) та підвищеної нерішучості щодо незначного вибору між рівними альтернативами ($79,75$ %, $p = 0,0001$, ДК = 2,58, МІ = 0,46).

Аналіз порушення сприйняття себе та оточення серед пацієнтів з шизофренією продемонстрував, що у пацієнтів з НС при шизофренії відмічались зниження здатності розрізняти різні види емоцій ($42,46 \pm 1,28$) % та напливи думок ($36,90 \pm 1,17$) %, а у пацієнтів з ПС при шизофренії були виражені напливи думок ($82,28 \pm 4,38$) %, підвищена емоційна реактивність у відповідь на рутинні соціальні взаємодії ($55,70 \pm 4,69$) % та зниження здатності розрізняти різні види емоцій ($39,24 \pm 3,87$) %. Статистичний аналіз результатів дозволив встановити, що у пацієнтів з ПС при шизофренії було більше осіб з напливами думок ($82,28$ %, $p = 0,0001$, ДК = 3,48, МІ = 0,79) та підвищенням емоційної реактивності у відповідь на рутинні соціальні взаємодії ($55,70$ %, $p = 0,0001$, ДК = 8,25, МІ = 1,95), ніж серед пацієнтів з НС при шизофренії.

Аналіз порушень сприйняття тіла показав, що у більшості пацієнтів основної групи відмічались тілесні відчуття болю у певних областях ($69,84 \pm 1,53$) %, $38,89$ % пацієнтів відмічали наявність мігруючих відчуттів у тілі та $21,43$ % осіб відчували оніміння та відчуття скутості у тілі. У більшості пацієнтів групи порівняння спостерігались мігруючі тілесні відчуття ($81,01 \pm 4,47$) %, відчуття болю ($64,56 \pm 4,86$) %, тілесні відчуття наелектризованості ($39,24 \pm 3,87$) %, тілесні відчуття тіла або частин тіла, що змінюють розмір ($35,44 \pm 3,60$) %. Співставлення двох груп показало, що мігруючі тілесні відчуття ($81,01$ %, $p = 0,0001$, ДК = 3,19, МІ = 0,67), відчуття наелектризованості ($39,24$ %, $p = 0,0001$, ДК = 8,19, МІ = 1,36) та відчуття змінності розмірів частин тіла ($35,44$ %, $p = 0,001$, ДК = 2,88, МІ = 0,25) відрізняло пацієнтів з ПС при шизофренії від пацієнтів основної групи.

Оцінка сприйняття у пацієнтів з шизофренією показала, що $25,00$ % пацієнтів з НС при шизофренії відмічали підвищену чутливість до світлових/оптичних подразників, $23,41$ % пацієнтів скаржились на підвищену чутливість до звуків/шуму та у $19,05$ % пацієнтів відмічалась фотопсія. У пацієнтів з ПС при шизофренії порушення сприйняття проявлялись у вигляді фотопсії ($54,43 \pm 4,65$) %, порушень чутливості до світлових та звукових подразників ($40,51 \pm 3,95$) % та ($27,85 \pm 2,99$) % відповідно), мікропсії й макропсії ($36,71 \pm 3,70$) % та у вигляді соматопсихічної тілесної деперсоналізації ($26,58 \pm 2,88$) %. Було доведено, що у пацієнтів з ПС

при шизофренії підвищена чутливість до світу ($40,51$ %, $p = 0,004$, ДК = 2,10, МІ = 0,16), фотопсії ($54,43$ %, $p = 0,0001$, ДК = 4,56, МІ = 0,81), макрота мікропсії ($36,71$ %, $p = 0,0001$, ДК = 7,62, МІ = 1,16) та соматопсихічна тілесна деперсоналізація ($26,58$ %, $p = 0,0001$, ДК = 4,64, МІ = 0,41) були виражені більше, ніж серед пацієнтів з НС при шизофренії.

Серед додаткових порушень у пацієнтів з НС при шизофренії були виражені порушення абстрактного мислення ($76,98 \pm 1,47$) %, думкові персеверації ($36,90 \pm 1,17$) %, порушення слухового сприйняття у вигляді акоазмів ($30,16 \pm 1,00$) % та блокування рухів ($23,41 \pm 0,82$) %. У пацієнтів з ПС при шизофренії були виражені порушення абстрактного мислення ($78,48 \pm 4,61$) %, зниження здатності розрізняти ідеї та сприйняття, фантазії та справжні спогади ($43,04 \pm 4,11$) %, думкові персеверації ($36,71 \pm 3,70$) %, змінене сприйняття власної особи пацієнтом ($24,05 \pm 2,65$) %, псевдорух зорових стимулів ($16,46 \pm 1,90$) %, порушення слухового сприйняття у вигляді акоазмів ($34,18 \pm 3,51$) %, порушення нюху, смаку чи дотику ($21,52 \pm 2,41$) % та захоплення уваги деталями поля зору ($24,05 \pm 2,65$) %. Порівняння двох груп дозволило довести, що зниження здатності розрізняти ідеї та сприйняття, фантазії та справжні спогади ($43,04$ %, $p = 0,0001$, ДК = 9,21, МІ = 1,74), змінене сприйняття власної особи пацієнтом ($24,05$ %, $p = 0,0001$, ДК = 7,03, МІ = 0,68), псевдорух зорових стимулів ($16,46$ %, $p = 0,0001$, ДК = 7,73, МІ = 0,53), порушення нюху, смаку чи дотику ($21,52$ %, $p = 0,0001$, ДК = 8,31, МІ = 0,76) та захоплення уваги деталями поля зору ($24,05$ %, $p = 0,001$, ДК = 4,21, МІ = 0,31) було більше виражене серед пацієнтів з ПС при шизофренії.

Висновки.

1. Визначено, що базисні симптоми при шизофренії охоплюють широкий спектр порушень у когнітивній, афективно-динамічній сфері та сфері сприйняття і самосприйняття та мають свою специфіку в залежності від особливостей прояву шизофренічного процесу.

2. Були виділені типові особливості базисних порушень у пацієнтів з НС при шизофренії:

- У сфері афективно-динамічних порушень: порушення переносимості незвичайних, несподіваних чи специфічних нових вимог ($50,40$ %); порушення переносимості роботи в умовах дефіциту часу або різних вимог ($34,92$ %, $p = 0,0001$); зміна настрою ($76,59$ %, $p = 0,0001$).

- У когнітивній сфері: уповільненість мислення ($57,14$ %, $p = 0,0001$); труднощі з концентрацією уваги ($52,38$ %); порушення негайного пригадування ($53,17$ %, $p = 0,001$); порушення виразності мови ($40,87$ %, $p = 0,0001$); нав'язливі думки ($51,98 \pm 1,44$) %; порушення абстрактного мислення ($76,98$ %); думкові персеверації ($36,90$ %).

- В сфері сприйняття: зниження здатності розрізняти різні види емоцій ($42,46$ %); відчуття болю у певних областях ($69,84$ %); підвищена чутливість до світлових та звукових подразників ($25,00$ % та $23,41$ %); акоазми ($30,16$ %).

3. У пацієнтів з ПС при шизофренії серед базисних симптомів були виражені:

- У сфері *афективно-динамічних порушень*: порушення переносимості незвичайних, несподіваних чи специфічних нових вимог (58,23 %); порушення толерантності до певних соціальних повсякденних ситуацій (69,62 %, $p = 0,0001$); зниження позитивної емоційної реакції по відношенню до інших (81,01 %, $p = 0,0001$); зміна емоційної реакції (48,10 %, $p = 0,0001$).

- У *когнітивній сфері*: порушення цілеспрямованості мислення (87,34 %, $p = 0,0001$); почуття надмірного відволікання на подразники (58,23 %, $p = 0,0001$); наявність нав'язливих думок (97,47 %, $p = 0,0001$); підвищена нерішучість у ситуації вибору (79,75 %, $p = 0,0001$); напливи думок (82,28 %, $p = 0,0001$); порушення абстрактного мислення (78,48 %).

- В сфері *сприйняття*: підвищення емоційної реактивності у відповідь на рутинні соціальні взаємодії (55,70 %, $p = 0,0001$); мігруючі тілесні відчуття (81,01 %, $p = 0,0001$); відчуття наелектризованості (39,24 %, $p = 0,0001$); відчуття змінності розмірів частин тіла (35,44 %, $p = 0,001$); фотопсія (54,43 %, $p = 0,0001$); підвищена чутливість до світла (40,51 %, $p = 0,004$); макро- та мікропсії (36,71 %, $p = 0,0001$); соматопсихічна тілесна деперсоналізація (26,58 %, $p = 0,0001$); зниження здатності розрізняти ідеї та сприйняття, фантазії та справжні спогоди (43,04 %, $p = 0,0001$); змінене сприйняття власної особи пацієнтом (24,05 %, $p = 0,0001$); псевдорух зорових стимулів (16,46 %, $p = 0,0001$); порушення нюху, смаку чи дотику (21,52 %, $p = 0,0001$); захоплення уваги деталями поля зору (24,05 %, $p = 0,001$).

Отримані дані можуть бути використані для покращення діагностики пацієнтів з НС та ПС при шизофренії та виборі тактики та стратегії корекції базисних симптомів при шизофренії.

Література

1. Aleman, A., Lincoln, T. M., Bruggeman, R., Melle, I., Arends, J., Arango, C., et al. (2017). Treatment of negative symptoms: Where do we stand, and where do we go? *Schizophrenia Research*, 186,55-62.
2. Andrade C, Kisely S., Monteiro I., Rao S. Antipsychotic augmentation with modafinil or armodafinil for negative symptoms of schizophrenia: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Psychiatric Research*. 2015; 60:14-21.
3. Arango C., Garibaldi G., Marder S. R. Pharmacological approaches to treating negative symptoms: a review of clinical trials. *Schizophrenia Research*. 2013; 150: 346-52.
4. Barrantes-Vidal, N., Grant, P., Kwapil, T. R. The role of schizotypy in the study of the etiology of schizophrenia spectrum disorders. *Schizophrenia Bulletin*. 2015; 41(2): 408-S416. doi: 10.1093/schbul/sbu191.
5. Buchanan, R.W, Kelly D. L., Weiner E., Gold, J M., Strauss G.P., Koola M.M., et al. A randomized clinical trial of oxytocin or galantamine for the treatment of negative symptoms and cognitive impairments in people with schizophrenia. *Journal of Clinical Psychopharmacology*. 2017; 37:394-400.
6. Schultze-Lutter F, Theodoridou A. Поняття базисних симптомів: їх научна и клінічна значимість. *World Psychiatry* 2017;16(1):104-105
7. Schultze-Lutter F., Addington J., Ruhrmann S., Klosterkötter J. Schizophrenia proneness instrument, adult version (SPI-A) – Inglese. 2007. 97 p.
8. Смулевич А.Б., Ключник Т.П., Лобанова В.М., Воронова Е.И. Негативные и позитивные расстройства при шизофрении (аспекты созависимости, психопатологии, патогенеза). *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2020;120(6-2): 13-22. DOI: 10.17116/jnevro202012006213.